

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

XIDIROVA Dildora Bakir qizi

Toshkent davlat pedagogika Universiteti

Xorijiy til va adabiyot

ingliz tili

2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14054857>

О‘QITUVCHINING ZAMONAVIY TA’LIMDAGI ROLI VA O‘ZGARUVCHAN TALABLARI

ANNOTATSIYA

Ta’limda eng muhim bo‘lak bu muallim ya’ni o‘qituvchidir. Zamonaviy ta’lim ko‘proq mustaqil o‘qishni targ‘ib qilmoqda. Bundan tashqari sun‘iy intellektning shakillanishi ham hayotimizda bir qator o‘zgarishlarni keltirib chiqardi. Bugun o‘qituvchilarga zamonaviy ta’limga moslashish va innovatsion texnologiyalar bilan ishlashni talab qilmoqda. O‘qituvchining zamonaviy ta’limdagi roli va o‘zgaruvchan talablari shiddat bilan o‘zgarib borayotgan bir davrda, hamma narsaga ulgurish kerakligini anglagan va zamon bilan hamnafas bo‘layotgan o‘qituvchilar, bugun taxsinga sazovordirlar.

Kalit so‘zlar: o‘qituvchi, zamonaviy ta’lim, innovatsion yangiliklar, A.S.Makarenko, ta’limda eng muhim bo‘lak bu muallim, sun‘iy intellektning shakillanishi, sun‘iy intellekt, o‘zgaruvchan talablar.

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ И МЕНЯЮЩИЕСЯ ТРЕБОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

Самая важная часть в образовании-это учитель, то есть учитель. Современное образование способствует более самостоятельному обучению. Кроме того, формирование искусственного интеллекта также вызвало ряд изменений в нашей жизни. Сегодня учителям необходимо адаптироваться к современному образованию и работать с инновационными технологиями. В эпоху, когда роль учителя и меняющиеся требования к современному образованию стремительно меняются, учителя, которые понимают, что им нужно успеть на все и идти в ногу со временем, сегодня заслуживают похвалы.

Ключевые слова: учитель, современное образование, инновационные инновации, A.S.Макаренко, важнейшей отраслью в образовании является педагогика, формирование искусственного интеллекта, ИИ, меняющиеся требования.

THE ROLE OF THE TEACHER IN MODERN EDUCATION AND VARIABLE REQUIREMENTS

ANNOTATION

The most important piece in education is the teacher, that is, the teacher. Modern education is promoting more independent reading. In addition, the shaping of artificial intelligence has also brought about a number of changes in our lives. Today, teachers are required to adapt to modern education and work with innovative technologies. In a time when the role and changing demands of the teacher in modern education are changing rapidly, teachers who realize that they need to have time for everything and keep up with the times, are committed to taxing today.

Keywords: teacher, modern education, innovative news, A.S.Makarenko, the most important piece in education is the teacher, the formation of artificial intelligence, artificial intelligence, changing requirements.

“Maktabdagi eng muhim narsa, eng ibratli mavzu, eng muhimi O‘qituvchining o‘zi shogird uchun jonli ibratdir. U o‘qitishning o‘ziga xos usuli, ta’lim tamoyilining timsolidir.” Maktab doimo jamiyatdagi o‘zgarishlarga sezgirlik bilan munosabatda bo‘lgan. O‘qituvchi maktabda asosiy shaxs hisoblanadi. Zero jamiyat o‘zgaryapti, talablar o‘zgaryapti. O‘qituvchi u ham o‘zgaradi. U yangi mazmun va talablarga moslashishi, zamon bilan hamnafas o‘sishi va o‘quvchilarni qiziqishlarini inobatga olgan holda darsga yo‘naltira olishi lozim.

Aynan pedagog bolani aqliy faoliyatga o‘rgatadi va aynan u shaxsning intellektual va axloqiy shakllanishida ishtirok etadi. Shuning uchun, u o‘quv jarayonida:

- ko‘pincha individual va guruhli ish shakllari; - bolalarni muntazam ravishda refleksiv harakat (o‘z tayyorgarligini baholash, bilmaslik, qiyinchiliklarning sabablarini topishga yordam beradi);

- turli shakl, metod va usullardan foydalanadi o‘quvchilarning faollik darajasini oshiruvchi o‘qitish usullari;

- har bir o‘quvchining haqiqiy o‘shini baholashga intilishi, rag‘batlantirishi va minimal muvaffaqiyatlarni qo‘llab-quvvatlaydi; - metapredmetli va predmetli shuningdek, bolalarni dialog yuritishga va savollar berishga va boshqalarga o‘rgatadi boshqa;

- bolalarning hayoti muhofaza qilinishini va salomatligi mustahkamlanishini ta’minlaydi;

- boshqaruv funksiyasini bajaradi, ta’lim faoliyatini tashkil etadi ta’lim oluvchilar.

Zamonaviy ta’lim tizimidagi o‘zgarishlar O‘qituvchida yangi rollar paydo bo‘lishiga olib keldi:

- o‘qituvchi-konsultant: bolaga muammoni hal qilish yo‘llarini topishga yordam beradi;

- o‘qituvchi-moderator: potensial ijodiy imkoniyatlarni ochib beradi;

- o‘quvchi va uning qobiliyatlari;

- o‘qituvchi-tyutor: o‘quvchiga pedagogik hamrohlik qiladi;

- psixolog-o‘qituvchi: o‘z ishida yosh va individual xususiyatlarni hisobga oladi;

- bolaning psixologik xususiyatlari.

Hozirgi kunda maktab oldida yangi tipdagi boshlang‘ich sinf o‘qituvchisini - boshqacha aytganda, har bir bolaning ta’lim-tarbiya psixologiyasi va shaxsini shakllantirish sohasida chuqur bilimga ega bo‘lgan, o‘quv faoliyatida muloqotni tashkil eta oladigan, maktab amaliyotiga innovatsion yangiliklarni joriy etish uchun maxsus bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lgan o‘qituvchini tayyorlash muammosi turibdi [1, 2, 3].

O‘qituvchilik kasbi zamonaviy dunyoda eng muhim kasblardan biridir. Zero, o‘qituvchi jamiyatning asosiy shaxsidir. Farzandlar tarbiyasi va bilim olishi, demak, butun mamlakat kelajagi o‘qituvchi va uning shaxsiyatiga bog‘liq.

Hamma zamonlarda ham atoqli pedagoglar o'qituvchining jamiyat hayotidagi o'rnini yuksak baholagan bo'lsa ajab emas. O'qituvchining mavqei hech kimga o'xshamagan sharaflari va mas'uliyatli, "quyosh ostida hech narsa undan yuqori bo'lolmaydi", deb yozgan edi buyuk ustoz Ya.Komenskiy

A. S. Makarenko o'z pedagogik faoliyatida o'qituvchining roliga alohida e'tibor qaratgan va uni nazariy jihatdan umumlashtirishga intilgan. Uning fikricha, o'ziga xos talqin etilgan ijodiy erkinlikdan mahrum bo'lgan, mayda-chuyda tekshiruvlarga duchor bo'lgan o'qituvchi tarbiyalanuvchiga foyda o'rniga faqat zarar keltiradi. Tarbiyachi pedagogik munosabatlarning murakkab va kutilmagan vaziyatlarida tavakkal qilish, erkin harakat qilish huquqiga ega bo'lishi lozim, biroq bu huquq muayyan chegaralar doirasida bo'lishi kerak, va aynan shu narsa hal qiluvchi ahamiyatga ega.

A.S. Makarenkoning fikriga ko'ra, tarbiyaning asosiy tarkibiy qismi pedagogik maqsaddir. Maqsad tarbiyaviy jarayon mazmunini, uning usullari, vositalari va natijalarini belgilab beradi. O'qituvchi qo'yilgan maqsadga olib bormaydigan hech qanday vositadan foydalanishi mumkin emas. Pedagog har bir harakatida doimo aniq maqsadga ega bo'lishi, o'z ishinin natijasini aniq tasavvur qilishi va bu natijaga erishish uchun barcha sharoitlarni yaratishi lozim.

Bugungi kunda biz jamiyat pedagogning kasbiy kompetensiyasiga yangi talablar qo'yayotgan sharoitda yashamoqdamiz. Jamiyatning demokratlashuvi ijtimoiy yangilanishning yangi salohiyatlari manbai sifatida ta'limni innovatsion yangilash imkoniyatlarini yaratdi. Innovatsion jarayonlar yangi, uzluksiz o'zgaruvchan sharoitlarda yashashga intiluvchi moslashuvchan, harakatchan shaxsni tarbiyalash zaruriyatini yuzaga keltirdi.

Ta'limga shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning asosiy qoidalaridan biri o'quvchi shaxsini o'quv faoliyatining faol subyekti sifatida rivojlantirishga yo'naltirish va uni uzluksiz ta'lim jarayoniga har tomonlama tayyorlash, butun hayot davomida o'zini o'zi rivojlantirish va o'zini o'zi takomillashtirishdir.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Goroxova, Yu. V. Rol uchitelya v sovremennoy shkole / Yu. V. Goroxova. - Tekst: neposredstvenniy // Pedagogicheskoye masterstvo: materialy VII Mejdunar. na
2. Горохова, Ю. В. Роль учителя в современной школе / Ю. В. Горохова. - Текст: непосредственный // Педагогическое мастерство: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2015 г.). - Москва: Буки-Веди, 2015. - С. 8-10. - URL:
3. <https://moluch.ru/conf/ped/archive/184/9055/>